

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОПОДГОТОВКИ СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

Юсубалиев А.¹, Равшанова С.², Шералиева Ш.³, Холбутаева У⁴

¹ ЧДПУ профессор, ^{2,3,4} ЧДПУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17448649>

Аннотация. В статье приведены результаты полевых опытов семян хлопчатника различных технологий электроподготовки. Установлено, что наиболее приемлемой технологией является двукратное сортирование в диэлектрическом устройстве с последующей обработкой в электрическом поле постоянного тока. Она обеспечивает наименьшую заболеваемость растений и повышение урожайности хлопковых полей на 4,7 ц/га.

Ключевые слова: хлопчатник, семена, электрическое поле, подготовка, технология, сортирование, обработка, урожай,

Введение. Подготовка к севу высококачественного посевного материала остаётся одной из наиболее актуальных проблем хлопководства. Для достижения этой цели в Узбекистане в настоящее время посевные семена, получаемые после переработки семенного хлопка-сырца, сортируются и калибруются в специальных механических устройствах, после чего обеззараживаются путем обработки химическими препаратами. Ранее проведенными исследованиями установлено, что качество семян хлопчатника можно улучшить как за счет их сортирования [1,2], так и за счет стимулирования биологической активности под воздействием различных физических факторов [3,4]. Однако, до настоящего времени мало работ по исследованию влияния совместного применения этих двух операций на качество семян и их последствия на рост, развитие растений хлопчатника и урожайность хлопковых полей.

Исходя из того, что электросортировщики по сравнению с другими видами (пневматические, решетные и др.) позволяют произвести более точный отбор высококачественных семян в посевную фракцию [5,6,7], то для сортирования семян в наших исследованиях было использовано диэлектрическое устройство [8,9]. Предпосевная стимуляция семян химическими и биологическими препаратами, а также физическими факторами, в основном, оказывают одинаковое воздействие на агробиологические показатели хлопчатника, что может быть объяснено общностью изменений в метаболизме семян и растений [10]. Однако эффективность воздействия носит явно выраженный дифференцированный характер, зависящий от дозы, а также вида, селекционного сорта, происхождения и физиологического состояния семян [11]. Это позволяет считать реакцию семян хлопчатника на воздействие внешнего электрического поля неспецифическим [12] и использовать его в качестве фактора воздействия.

Методика исследований. В проведенных исследованиях однократно и двукратно сортированные в однобарабанном электрическом сортировщике марки СДХ и обработанные в различных электрических полях при одинаковых дозах семена сравнивались с опущенными семенами селекционного сорта «Киргиз-3» промышленной заготовки. В

опытах семена обрабатывались электрическими полями постоянного тока (ЭППТ), переменного тока промышленной частоты (ЭППЧ) и коронного разряда (ЭПКР) без обеззараживания химическими препаратами для защиты от болезней с целью исключения воздействия последних на метаболизм семян и растений хлопчатника.

Результаты исследований. В таблице представлены результаты учета появления всходов в поле-вых условиях и наблюдений за последующим ростом и развитием растений хлопчатника. Воздействие электрического поля на исходные семена без сортировки способствовало к повышению их всхожести на 14,5% (вар.2), а одно- и двукратное сортирование повышало полевую всхожесть семян в одинаковой степени, но на 4-5% больше, чем в предыдущем варианте. Максимальную всхожесть имели семена в варианте с двукратным сортированием и с последующей обработкой в ЭППТ (вар.6), где она превышала показатель исходных семян на 21,5%.

Таблица

Влияние технологии электроподготовки семян на рост, развитие растений хлопчатника

№ варианта	Технология электроподготовки		Полевая всхожесть семян, %	Высота главного стебля, см	Дата наступления 50% фазы			Период созревания, дни
	Кратность сортирования	Вид электрического поля			Бутонизация, %	Цветения, %	Созревания, %	
1	Исходные (контроль)		74,6	78,7	18.06	15.07	17.09	127
2	-	ЭППТ	89,1	81,3	16.06	13.07	13.09	120
3	1	-	93,0	84,1	14.06	11.07	10.09	117
4	2	-	94,1	85,5	14.06	11.07	10.09	117
5	1	ЭППТ	88,6	86,4	14.06	11.07	10.09	117
6	2	ЭППТ	96,1	90,2	13.06	09.07	08.09	115
7	2	ЭППЧ	92,6	87,7	14.06	10.07	09.09	116
8	2	ЭПКР	83,6	86,6	16.06	13.07	13.09	120

Существенный эффект последствия от электроподготовки семян наблюдается в заметном ускорении фаз развития растений. Вследствие сортирования, стимулирования и совместного их использования высота главного стебля растений увеличилась в зависимости от технологии электроподготовки в пределах 2,6-11,5 см, бутонизация и цветение растений ускорились на 2-6 дней. Причем, дополнительная электростимуляция в ЭППТ приводил к ускорению этих процессов ещё на 1-2 дня. Если дополнительная электростимуляция двукратно сортированных семян в ЭППЧ не изменила бутонизацию, то обработка в ЭПКР привела к задержке наступления этих фаз на 2 дня. В результате общего ускоряющего воздействия электротехнологических приемов период

созревания урожая сократился на 7-12 дней, что имеет очень важное значение для своевременного и качественного сбора урожая хлопка в ранние сроки.

Вследствие ускорения развития во всех опытных вариантах растения образовали большее количество симподиальных ветвей и на 0,5-4,0 шт коробочек. Отличительной особенностью этого опыта является то, что повышение массы хлопка одной коробочки происходит только от стимулирования семян в электрических полях.

Во всех опытных вариантах получена статистически достоверная прибавка урожая хлопка относительно контроля. Однако прибавка только от электростимулирования (вар.2) всегда меньше, чем в вариантах только от сортирования (вар.3,4). Это может быть вызвано тем, что в процессе сортирования в диэлектрическом устройстве семена получают определенную дозу воздействия электрического поля рабочего органа, оказывающего также стимулирующее действие. Наибольшая прибавка урожая получены в вариантах с двукратным сортированием и дополнительной обработкой в электрическом поле.

Сравнение урожайностей хлопка-сырца 1-и 2-,3-и 5-, 4-и 6- вариантов свидетельствует о том, что эффект от стимулирования при одинаковой дозе ЭППТ не зависит от качества обрабатываемого посевного материала. Однако, обработка разными видами электрического поля одинаковых по качеству семян (6-,7- и 8-варианты) оказали различное последствие на рост, развитие и заболеваемость получаемых потомственных растений хлопчатника. В частности эти показатели имеют тенденцию к снижению от ЭППТ к ЭПКР. Поэтому для максимизации эффекта электростимуляции необходимо обосновать дифференцированную дозу обработки для каждой конкретной партии семян и вида электрического поля.

Анализ таблицы позволяет также считать, что наибольшей эффект достигается при обработке в ЭППТ двукратно сортированных семян, где урожайность хлопка повышается на 4,7 ц/га, что составляет 13,5% урожайности контрольного варианта. При обработке тех же семян в ЭППЧ и ЭПКР урожайность несколько снижается (на 0,5 и 0,7 ц/га), хотя остается в пределах НСР.

Выводы

1. Предпосевное сортирование и обработка в электрическом поле улучшают жизнеспособность семян хлопчатника в полевых условиях, в результате чего происходит повышение их всхожести на 14,5-21,5%, достигая 96,1%, что указывает на возможность перехода к точному севу в малых нормах и получения экономии значительного объема посевного материала и трудовых затрат.

2. Электроподготовка семян оказывает сильное ускоряющее влияние на рост и развитие потомственных растений, приводящее к раннему наступлению фаз бутонизации и цветения на 2-6 дней и сокращению общего периода созревания урожая на 7-12 дней, что способствует сбору выращенного урожая в ранние сроки при благоприятных погодных условиях.

3. Наиболее приемлемой технологией электроподготовки семян можно считать двукратное сортирование в электрическом устройстве с последующей обработкой в электрическом поле постоянного тока, обеспечивающая наименьшую заболеваемость растений при одновременном повышении урожайности хлопковых полей на 4,7 ц/га.

4. Для получения наибольшего эффекта от стимуляции биологической активности семян необходимо обосновать дифференцированную дозу обработки для каждой конкретной партии семян и вида электрического поля.

Использованная литература

1. Юсубалиев А., Абдуллаев А., Сайдалиев Х. Сортирование семян хлопчатника посредством диэлектрического устройства для определения их разнокачественности // Доклады АН РУз.– Ташкент, 2002, №6, С. 48-51.
2. Юсубалиев А. Влияние электросортирования на посевные качества семян хлопчатника // Вестник ТашГТУ.– 2007, № 1, С. 43-45.
3. Юсубалиев А. Раджабов А. Стимулирующие факторы воздействия электрического поля на семена хлопчатника// Вестник аграрной науки Узбекистана. – 2006, № 3, С.67-73.
4. Uysubaliyev A., Qosimov I.S. Effect of seed preparation electrotechnology the quality of the cotton crop// Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings, proceedings of the 6th International scientific conference. Cibunet Publishing. New York, USA, 2014.– p.98-99.
5. Исследование влияния электросортирования на посевные качества семян и урожайность растений хлопчатника: Отчет УзНИИХ // Рук. темы акад.Ш. Ибрагимов.–Ташкент, 1993.-52 с.
6. Юсубалиев А., Турсунов А. Эффективность применения электрического устройства для сортирования семян хлопчатника // Российско-китайский научный журнал «Содружество».–2016, № 2(2).-С.124-127. (СПС-СДХ)
7. Юсубалиев А., Курбонбоев Т.О. Повышение четкости разделения семян хлопчатника в диэлектрическом устройстве// Проблемы современной науки и образования, 2016, №33(75).-С.22-24
8. Uysubaliyev A., Radjabov A. Rakhimov Dj.J.. Justification of some Parameters of Electrical Devices to Separate Cotton Seeds// European Applied Sciences, 2014, № 5, pp. 89-92.
9. А.с. СССР № 1660750, Диэлектрический сепаратор// Авт. Юсубалиев А., Нигматов Л., Юсупов Ф. – 1991, Б.И. №25.
10. Юсубалиев А. Влияние предпосевной обработки на биологическую активность семян хлопчатника // Материалы республиканской научно - практической конференции СамСХИ (25-26 ноября 2008г.). – Самарканд, 2008, С. 97-108.
11. Юсубалиев А. Электротехнология подготовки семян хлопчатника- Ташкент. Navro'z, 2014.- 232 с.
12. О реакции семян на воздействие электрического поля при их электростимулировании// Материалы республиканской научно - практической конференции СамСХИ.- Самарканд, 2006, С. 204-205.